

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

“DEVONU LUG‘OTIT TURK” VA “BOBURNOMA”DA KELTIRILGAN ORONIMLAR VA OROGRAFIK ATAMALAR TAVSIFI HAQIDA

Muslima RISQULOVA,

GulDU, O‘zbek tilshunosligi kafedrası,

2-bosqich magistranti

muslimariskulova@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada XI asr tilshunos olimi Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” hamda XVI asr davlat arbobi va adibi Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarlarida uchraydigan oronimlar (tog‘, tog‘ tizmalari va balandlik nomlari) qiyosiy tahlil qilinadi. Har ikki asardagi oronimlarning tarixiy-etimologik ildizlari, semantik xususiyatlari va madaniy ahamiyati o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, turkiy xalqlarda oronimlar nafaqat geografik belgilash vositasi, balki etnik, siyosiy va ijtimoiy tarixni aks ettiruvchi lingvomadaniy hodisa sifatida namoyon bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: oronim, toponim, “Devonu lug‘otit turk”, “Boburnoma”, etimologiya, tarixiy geografiya, qiyosiy tahlil.

Abstract. The article presents a comparative analysis of oronyms (names of mountains, mountain ranges and elevations) found in the works of the 11th-century linguist Mahmud Kashgari's "Devonu lug'otit turk" and the 16th-century statesman and writer Zahiriddin Muhammad Babur's "Boburnoma". The historical-etymological roots, semantic features and cultural significance of oronyms in both works are studied. According to the results of the research, among the Turkic peoples, oronyms were not only a means of geographical designation, but also a linguistic and cultural phenomenon reflecting ethnic, political and social history.

Keywords: oronym, toponym, "Devonu lug'otit turk", "Boburnoma", etymology, historical geography, comparative analysis.

Kirish. Turkiy xalqlarning yozma merosida geografik nomlar alohida o‘rin tutadi. Jumladan, tog‘ va tog‘ tizmalari bilan bog‘liq oronimlar nafaqat tabiiy hududlarni belgilash, balki tarixiy voqealar, qabila joylashuvi va siyosiy chegaralarni ham ifodalagan.

XI asrda yashab ijod qilgan Mahmud Koshg‘ariy o‘zining mashhur “Devonu lug‘otit turk” asarida turkiy qabilalar yashagan hududlarni xaritalash va ularning til boyligini izohlash jarayonida qator oronimlarni qayd etadi. XVI asrda Zahiriddin Muhammad Bobur yozgan “Boburnoma” esa muallifning hayoti va yurishlari davomida uchragan tog‘lar, ularning tabiati va strategik ahamiyati haqida boy ma‘lumot beradi. Ushbu maqolada ikkala manbada keltirilgan oronimlar qiyosiy tahlil qilinib, ular o‘rtasidagi semantik o‘xshashliklar va farqlar aniqlanadi.

Asosiy qism. Dunyoda hamma narsaning nomi bor. “Tog‘” deganda balandmi-pastmi, kattami-kichikmi umuman tog‘ tushuniladi. Ko‘l ham shunday umumiy atama, turdosh ot. Bunday so‘zlarni xohlagan tilga tarjima qilish mumkin. Atoqli ot esa qandaydir bir narsani, predmetni, obyektini bildiradi va odatda tarjima

qilinmasdan hamma tillarda deyarli bir xil yoziladi va talaffuz qilinadi. Masalan, *Samarqand* deganda, respublikamizdagi Zarafshon daryosi sohilida joylashgan go'zal tarixiy shahar tushuniladi. *Buxoro* deyish bilan O'zbekistonning ko'hna shahri, shu nomli viloyat markazi ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi [3,18].

Bir joyni ikkinchisidan, bir jilg'ani boshqa bir jilg'adan, bir ko'chani yonidagi ko'chadan, tog'-adirlarni, shahar va qishloqlarni bir-birlaridan farq qilish uchun ham kishilar nomlar o'ylab chiqargan. Joy nomlari, geografik nomlar yoki toponimlar deb ataladi. Toponimlarni toponimika fani o'rganadi [3,5].

"Turkologiyaning to'ng'ich asari" hisoblanmish "Devonu lug'otit turk" O'rta asrlarda yaratilgan barcha tarixiy, geografik va shu bilan birga lingvistik asarlar orasida toponimika fani uchun hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

"Devonu lug'otit turk" va toponimika so'zlarini yonma-yon qo'yarkanmiz, ushbu asarda fanning katta qismi uchun asos bo'la oladigan bir qancha toponim turlarini yodga olamiz. Oronimlar shulardan biri hisoblanadi.

Oronimiya (yunoncha **oros** — tog', onoma — nom) yer yuzasining relef shakllari tog'lar, cho'qqilar, qirlar, daralar, tekisliklar, jarlar nomlari[3,17].

Toponimlarning boshqa turlariga qaraganda oronimlar eng kam o'rganilgan sohadir.

Tog' buyuklik, mangulik ramzi. Inson panoh, sihat, yemish istab doimo tog'ga intilgan. Insoniyatning yarmidan ko'pi tog' etaklarida va tog' oldi tekisliklarida yashaydi. Tog'lar yer osti qazilmalarigina emas, leksik boyliklar koni hamdir. Tog' nomlari oronimlar, oronimlarni hosil qilgan va o'r-qir re'lef shakllarini bildiradigan so'zlar esa *oronimik atamalar* deyiladi [3,69].

"Devon"da quyidagi tog' bilan bog'liq terminlar keladi:

Aziz tag' - baland tog' yoki oshib o'tish mumkin bo'lmagan tog'[3,88].

Boldir tog' - tog' burniga o'xshash ko'tarilib chiqqan narsa, tog' boldiri - tog' burni [3,425]. Surxondaryo viloyati Amudaryo bo'yidagi Boldir nomli joy ham Ko'hitang tog'larining bir uchi, burni bo'lganligidan shunday atalsa kerak.

Qurum - qoya. Qurunlig' tosh - toshli tog'[3,458]. Ya'ni tog' tepalaridan qulab, sinib tushgan, ustma-ust qalashib qolgan katta-katta qoya toshlar qurum deb ataladi. Osiyo markazidagi Qoraqurum tog'lari, Pomirdagi Qurumdi dovoni va boshqa shu so'zli joylar - siniq qoyatoshli, qoramtir, bedaraxt, xunuk tog'lardir.

Ort so'zi aslida orqa, bo'yin, gardon, tog' tepasi ma'nolaridadir. Joyga nisbatan ort - dovon bo'ladi. O'rta Osiyoda "ort" so'zi bilan ishlatiladigan toponimlar anchagina: Badalort, Ko'kort, Muzort, Oqort, To'rug'ort, Qizilort, Qoraort kabi. Hatto "Devon"da bir maqol ham keltirilgan: "Yalqovga eshik ham ort bo'lur"[1,78]. - Yalqov odamga eshik ostonasi ham tog' tepasidek ko'rinadi.

Shuningdek, ungur - g'or, sekrik - tog'dagi jarlik va daralardan sakrab o'tiladigan joy, sert - kichikroq tepalardir.

Tog' daralarining eng tor joyi hamma tillarda "Temir darvoza" deyiladi (tojikchada Temur Qapug'). Oddiy xalq buni bu yerda "temir darvoza bo'lgan ekan" deb tushunadi. Aslida bu majoziy o'xshatma, metaforik nomlar [3,37].

Ushbu fikrlarimizni "Boburnoma" bilan bog'lagan holda davom ettiramiz. Ma'lumki, "Boburnoma"da faqat siyosiy-ijtimoiy tarix emas, balki tabiat, geografiya,

toponimlar (tog‘, daryo, shahar va b.), o‘simlik va hayvonot olami, xalq urf-odatlarini haqida ham qimmatli ma‘lumotlar bor. Biz aynan oronimlar bilan bog‘liq qismiga alohida e‘tiborimizni qaratdik. Asarda mingdan ortiq toponimlar mavjud bo‘lsa, shundan ikki yuzga yaqini oronimlardir. Bunda tog‘, yaylov, dara, kechik, dasht, sayxonlik, tepalik, tog‘ yo‘llari nomlari bor.

“Boburnoma” asarida oronimlar bilan bog‘liq keltirilgan atamalar quyidagilar: ko‘hpoya (tog‘ etagi), pushta (tepalik), jar, yayloq (yozgi qo‘nish joyi), tuz (tekislik), tangi (tor dara), ko‘xpoya (tog‘ etagi), uchma (tik yonbag‘ir), dobon (dovon), ko‘tal (dovon, oshuv), band (dovon, tog‘ yo‘li), dara, parcha tog‘, o‘lang (o‘tloq, ko‘kalamzor), sumj (g‘or), tog‘ kamari, chig‘ir (chiyir, tor yo‘l), dasht, sahro, biyobon, balandi (tepalik), ushoq tog‘lar[3,11].

Kandirlik, Obburdon, Hubyon, Shibartu, Bodomchashma dovonlari, Kamrud, Ilono‘tdi, Sanjid, Dehi Ya‘qub daralari, Lamg‘on, Bomiyon, Kutur, Gabrak, Fon, Shohi Kobul, Xoja Xovand, Xaybar tog‘lari kabi nomlar asarda o‘rin olgan.

Oqtog‘, Bobotog‘, Qoratog‘, Qorachatog‘, Oyqor, Chimqor, Olatog‘, Zarimas, Sarimas, Boysun, Nurota, Ko‘hitang (Ko‘ytan), G‘o‘bdin, Shertog‘, Bo‘kantog‘ O‘zbekistonning turli hududlaridagi tog‘larning nomlaridir. Bu nomlar tarkibidagi tog‘, mas (mast), sun (sin), nura, ko‘h, g‘o‘b (azalda kaufa), sher/shir/jir so‘zlari o‘zaro ma‘nodosh. Barchasi tog‘ ma‘nosidagi hozirgi va qadimiy so‘zlardir. Tog‘, nura, sun so‘zlari sof o‘zbekcha so‘zlardir. Ko‘h, mas, g‘o‘b, sher so‘zlari esa qadimgi so‘g‘d va hozirgi fors-tojik tillariga mansub. Tog‘ nomlarining birinchi yo ikkinchi qismidagi so‘z tog‘ning hajm belgisini bildiruvchi ma‘nolardir. “Ola” so‘zining qadimiy shakli - ulug‘. “Boy” so‘zi tog‘ nomlari tarkibida muqaddas, ulug‘, katta ma‘nosiga ega. Tog‘ga sig‘inish, tog‘ kulti asosida ulkan tog‘lar nomlangan. Tog‘larni qadimda tabiatning buyuk mo‘jizasi deb hisoblashgan. Boldir, Bo‘ynoq, Mo‘ynoq, Tumshuq nomlari shu shakldagi geografik termin asosida yuzaga kelgan. Bu uch nom bir xil ma‘noga ega [4].

Oronimlar leksikasida geografik atamalar katta o‘rin tutadi. *Oq, qora, sari(q), qo‘ng‘ir* simbolikasi ham keng tarqalgan [3,68]. Bunga Mahmud Koshg‘ariy “Devon”idan *Qara jalg‘a*(jarlik), *Qizil*(vodiy) nomlarini va “Boburnoma”dan *Oqqapchig‘ay*(yaylov), *Olatog‘*(tog‘), *Qorategin*(tog‘ yo‘li), *Oqko‘tal*(tog‘) nomlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Bundan tashqari o‘simlik va hayvon nomlari, etnonimlardan ham oronimlar tashkil topadi. Masalan, “Boburnoma”da “Mevag‘ul”(Mo‘g‘ul) tog‘i keltiriladi. Bu tog‘ Andijon va uning atrofi, ya‘ni Farg‘ona vodiysining sharqiy qismida joylashgan tog‘ tizmasiga taalluqli. Bobur o‘zining yoshlik yillarida bu tog‘larda sayr qilganini, ov qilganini yozib o‘tadi. Hozirgi kunda O‘zbekiston va Qirg‘iziston chegarasi yaqinidagi tog‘ tizimi bilan bog‘liq deb tahmin qilinadi. O‘sha davrda bu tog‘lar ko‘plab mo‘g‘ul qabilalari yashagan yoki yurish qilgan hududlarga yaqin bo‘lgan. Shu bois, “Mo‘g‘ul” nomi berilgan bo‘lishi mumkin. O‘simlik va hayvon nomlaridan: Archakent yo‘li, Ilon o‘tdi (dara), Uqobayn (qoya)larni misol qilib keltirishimiz mumkin. Uqobayn - “uqob” - burgut, yirtqich qush, “ayn” - ikkilik (qo‘shimcha) ma‘nosini beradi, ya‘ni “ikki burgut”. bu nom tabiat manzarasi yoki qushlar bilan bog‘liq holda paydo bo‘lgan.

Badalart, Buqachart, Zanbiat, Qavaqart, Yafg‘uart kabi dovonlar etimologiyasiga “Devon”ning o‘zidan javob topish mumkin [3,301].

Badalart – O‘sh(hozirgi Qirg‘iziston) bilan Barsag‘an (ya‘ni Barskoon) orasidagi o‘tish qiyin bo‘lgan bir cho‘qqi [1,373].

Buqachart – o‘tish qiyin bo‘lgan bir yo‘l [1,389].

J(Y)afg‘u art - Yafg‘uga yaqin bir tepalik [1,39].

Xulosa.

Koshg‘ariy – oronimlarni lug‘aviy-ensiklopedik tarzda keltirgan. U asosan turkiy xalqlarning yashash joylariga oid etnotoponim va oronimlarni qayd etadi.

Bobur – oronimlarni geografik-ilmiy va adabiy uslubda tasvirlaydi. Unda aniq tog‘ tizmalari, dovonlar va ularning tabiiy tavsifi mavjud.

XI asrdan XVI asrga kelib, turkiy orografik terminologiyada forsiy va arabiy atamalar ko‘plab qo‘llanila boshlagan (“dara”, “bel”, “cho‘qqi” kabi).

Adabiyotlar

1. Koshg‘ariy M. Devonu lug‘otit turk. – Toshkent, 1961-1963.

2. Hasanov H., “Mahmud Koshg‘ariy”. – Toshkent: O‘zfanakademnashr, 1963.

3. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006.

4. Nafasov T., Nafasova V. O‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007

Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.

INFORMATIKA VA TEXNOLOGIYA ASOSLARI FANI TERMINLARI XUSUSIDA

**Abduvaliyeva Ra‘no,
GulDU magistranti**

Annotatsiya. Maqolada Informatika va texnologiya asoslari fani terminlarining terminologik tizimda tutgan o‘rni haqida fikr yuritiladi. Informatika fanini o‘qitishda internet terminlarining lisoniy xususiyatlarini bilish, terminlar anglatgan tushanchalarni o‘zlashtirishga yordam berishi internet terminlari tizimi amali bilan dalillanadi. 5-sinf o‘quvchilari uchun yozilgan Informatika va texnologiya asoslari fani terminlari maqolaning illyustrativ material sifatida xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: internet, manzil paneli, qidiruv tizimi, indeks, reference, plagiat, havola, bulutli xotira, forward, reply, drafts, email.

Annotation. The article discusses the role of terms from the subject *Fundamentals of Informatics and Technology* within a terminological system. It argues that understanding the linguistic features of internet-related terms in teaching informatics helps students grasp the concepts represented by these terms. This is substantiated through the practical application of the system of internet terminology.